

Модель подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников

Н. В. ГАРАШКИНА, Н. А. ГОРЛОВА, А. А. ДРУЖИНИНА

АННОТАЦИЯ

Введение. В современных социально-культурных условиях возрастает роль педагогического образования как ресурса устойчивости развития мира, семьи, личности. Изменения в ценностных установках будущих родителей, ценностях современной семьи требуют развития культуры семейных отношений у учащихся на разных этапах образования. Для будущего педагога важно личностное осознание ценности семьи как транслятора культурного кода и основы благополучия общества, а также профессиональной задачи – формирование семейных ценностей у школьника как основы будущего социального благополучия человека и общества. Для этого будущий педагог должен быть готов формировать семейные ценности у школьников.

Цель нашего исследования – разработка и апробация модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников.

Материалы и методы. В опытно-экспериментальной работе по оценке результативности модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников приняли участие 117 студентов Государственного университета просвещения (Российская Федерация) и Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (Российская Федерация). Для обработки результатов проведенного исследования была проведена статистическая обработка с применением критерия U-Манна-Уитни.

Результаты исследования. На основе системного, аксиологического, проектно-технологического подходов разработаны модель подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников (концептуально-целевой, содержательно-технологический, критериально-результативный блоки), структура готовности и критериально-диагностический инструментарий для оценки готовности студента к формированию семейных ценностей у школьников.

Процент студентов с высоким уровнем мотивационно-ценностного критерия готовности в экспериментальной группе повысился с 10% до 66% ($p < 0,01$), что свидетельствует о положительном влиянии применяемых методов на формирование личностной установки будущих педагогов, модель способствовала не только освоению профессиональных знаний, но и внутреннему принятию семейных ценностей. В контрольной группе также зафиксирован рост (с 15% до 29% по высокому уровню), однако прирост не столь выражен, как в экспериментальной группе.

Заключение. Новизна исследования заключается в определении сущности и структуры готовности будущего педагога к формированию семейных ценностей школьника как способности, базирующейся на отношении личности к семейным ценностям, мотивации на формирование у школьников этих ценностей; на знаниях о семейных ценностях, а также знаниях о технологиях формирования семейных ценностей у школьников, умениях проектировать и реализовывать технологии формирования семейных ценностей в учебной и внеучебной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

семейные ценности, технологии подготовки будущих педагогов, готовность педагога к формированию семейных ценностей, модель подготовки будущих педагогов

Для цитирования: Гарашкина Н. В., Горлова Н. А., Дружинина А. А. Модель подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 131–147. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.9>

Поступила: 12.06.2025 | Одобрена: 28.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

A model for training future teachers to shape family values in schoolchildren

N. V. GARASHKINA, N. A. GORLOVA, A. A. DRUZHININA

ABSTRACT

Introduction. In modern socio-cultural conditions, the role of pedagogical education as a resource for the sustainable development of the world, the family, and personality is increasing. Changes in the values of future parents and modern families require the development of a culture of family relations among learners at different stages of education. It is important for future teachers to personally recognise the value of the family as a transmitter of cultural code and the foundation of social well-being, as well as to have in mind their professional task – the formation of family values in schoolchildren as the basis for the future social well-being of individuals and society. To this end, future teachers must be prepared to form family values in schoolchildren.

The aim of this study was to develop and test a model for training future teachers towards forming family values in schoolchildren.

Materials and methods. A total of 17 students from the State University of Education (Russian Federation) and Tambov State University named after G.R. Derzhavin (Russian Federation) took part in the experimental work to evaluate the effectiveness of a model for training future teachers aimed to shape family values in schoolchildren. The results of the study were processed using the statistical analysis with the Mann-Whitney U test.

Results. Systemic, axiological, project-based, and technological approaches served as a model for training future teachers towards shaping family values in schoolchildren (concept-targeted, content-technological, and criterion/result-oriented blocks), providing due assessment of their readiness structure; the authors also used a criteria-based diagnostic toolkit for assessing students' readiness to form family values in schoolchildren.

The percentage of students with a high level of motivational and value-based readiness criteria in the experimental group increased from 10% to 66% ($p < 0.01$), which indicates the positive influence of the used methods on the formation of personal attitudes of future pedagogues. The model contributed not only to the acquisition of professional knowledge but also to the internal acceptance of family values. The control group also showed an increase (from 15% to 29%, at a high level), but the growth was not as pronounced as in the experimental group.

Conclusion. The novelty of the study lies in defining the essence and structure of future teachers' readiness to shape schoolchildren's family values as the ability based on the individual's attitude towards family values. This ability involves the motivation to shape these values in schoolchildren, the knowledge of family values, as well as the knowledge of technologies for forming family values in schoolchildren; in addition, this involves the ability to design and implement technologies for shaping family values in educational and extracurricular activities.

KEYWORDS

family values, technologies for training future teachers, teacher readiness to form family values, future teachers training model

For Citation: Garashkina, N. V., Gorlova, N. A., & Druzhinina, A. A. (2025). A model for training future teachers to shape family values in schoolchildren. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 131–147. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.9>

Received: 12 June 2025 | Approved: 28 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В современных социально-культурных реалиях возрастает роль педагогического образования как ресурса устойчивого развития мира. Согласно Руководству по обеспечению инклюзивности и равенства в образовании ЮНЕСКО цели образования связаны с его качеством, обеспечением благополучия и здоровья учащихся, с необходимостью учета их разнообразия [1]. Ряд исследований доказывают наличие значимой связи между применяемыми методами обучения и воспитания в школе и социальными навыками детей [2]. Уровень образования, полученный в школе, влияет на будущее профессиональное и социальное развитие личности, соответственно будущие педагоги влияют на качество будущего.

Однако, как отмечают зарубежные исследователи подготовка учителей недостаточно внимательна к фундаментальным человеческим проблемам [3], а также ей не хватает гибкости и умения реагировать на меняющиеся требования [4], при этом современные образовательные организации, школы должны быть не только центрами академического обучения, но и благоприятной средой для благополучия всего сообщества [5]. Подготовка будущих педагогов должна быть нацелена на решение фундаментальных гуманистических проблем, гибко реагировать на изменяющиеся требования.

Одним из таких требований согласно Указу Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [6] является формирование традиционных ценностей.

Для подготовки будущих педагогов важным является развитие способности формировать ценности школьника в условиях образовательного процесса.

Ценности – это относительно стабильные и глубоко укоренившиеся социальные концепции, занимающие высокое место во внутренней иерархии оценок индивидов [7], это ориентиры для оценки чего-либо как положительного или отрицательного [8]. Ценности – смысловая база, индикатор образования, характеристика субъекта.

Процесс формирования ценностей, как имеющих решающее значение для понимания установок и поведения человека [9] связан с представлениями о положительном влиянии развития [10], важными в этом процессе являются контекстные факторы [11], их формирование предполагает и целенаправленное воспитание, и самовоспитание под влиянием субъективного фактора [12], просветительские мероприятия должны сопровождать процесс обучения детей и молодежи на всех ступенях обучения, начиная с дошкольного периода до профессионального образования [13]. Формирование ценностей определяем как многогранный и многофакторный процесс, нацеленный на становление созидательной личности в сферах социализации: Гражданин, Профессионал, Семьянин, Человек. Для российских педагогов особое значение приобретает формирование у учащихся традиционной ценности «крепкая семья».

За последние два столетия произошло изменение структуры семейных ценностей, одобряющих такие атрибуты, как нуклеарная семья, поздние браки, приоритет индивидуального развития [10], параллельно происходит сокращение доли семей, состоящих из представителей нескольких поколений [14].

Важнейшими показателями социального благополучия для современной молодежи являются: построение семьи, образование, карьера, спокойствие, стабильность, а также накопление материальных ресурсов [15]. Современная молодежь не отвергает семейные ценности, но их установки отражают индивидуалистический подход [16].

Эти проблемы характерны и для других стран, итальянские исследователи отмечают, что число детей, переживающих развод родителей, растёт; брак часто откладывается до тех пор, пока не будут опробованы более гибкие формы партнёрства; кроме того, не наблюдается никакой спешки с рождением детей [17].

В связи с изменениями в семье появляются исследования о влиянии этих проблем на поведение, успеваемость [18], лидерские качества, формирование характера и привитие ценностей [19]. Контекст современных реалий в формировании семейных ценностей у учащихся требует дополнительных исследований с учетом изменений в ценностных установках будущих родите-

лей, ценности семьи и развития семейных ценностей на разных этапах образования. Для будущего педагога важно осознание ценности семьи как транслятора культурного кода и основы благополучия общества, а также профессиональной задачи – формирование семейных ценностей у школьника как основы будущего социального благополучия человека и общества.

В ряде исследований ученых появляются новые ценностные параметры семьи: благополучная [20], устойчивая и жизнестойкая [21].

Анализ исследований, практик введения в российские школы курса «Семьеведение» и реализации новых образовательно-воспитательных модулей о ценностях семьи в высшем образовании подчеркивает внимание педагогического сообщества к формированию семейных ценностей у учащихся. Актуальность приобретают разработки моделей подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников. В ходе анализа российских и зарубежных источников подобных моделей не обнаружено, есть разработки, связанные с изучением влияния различных методов и технологий подготовки педагогов, формирования ценностей, формирования семейных ценностей. Следует ответить большое количество исследований в области технологизации подготовки педагогов.

Liao L. с соавт. в своей статье рассматривают интеграцию инновационных и традиционных технологий обучения и подчеркивают эффективность технологии обсуждения в группах [22].

I.V. Rugambuka с соавт. подчеркивает важность практики, которая позволяет студентам приобрести навыки, способствующие взаимодействию между учениками в классе во время их будущей преподавательской деятельности [23].

Ward A. отмечает, что в подготовке педагогов важны технологии – дебаты, открытые и честные обсуждения, поощрение рефлексии, обучение на основе конкретных ситуаций и симуляция [24].

Sawada T. представляет опыт подготовки учителя в Японии и отмечает, что больше времени в подготовке отдаётся изучению методов преподавания, чем содержанию. В качестве метода, обеспечивающего непрерывное педагогическое образование чаще используется изучение уроков (ИУ) [25].

Среди методов подготовки будущих педагогов M.P. Campbell с соавт. выделяют задания по составлению сценария занятия [26]. Сценарии помогают начинающим учителям освоить содержание и методы преподавания [27], могут выступать в качестве симуляций для будущих учителей, чтобы они могли отретпетировать конкретные приёмы преподавания, изучаемые в рамках их курсов. В упражнениях по составлению сценариев особое внимание уделяется таким важным элементам, как прогнозирование мыслей и действий учащихся, предоставление обратной связи и организация обсуждения в классе [28].

Важной технологией в подготовке будущих педагогов является организация совместной работы, так как она способствует обучению, ориентированному на учащихся, когда они берут на себя больше ответственности за своё образование, благодаря сотрудничеству с преподавателями и сверстниками учащиеся учатся рефлексировать, получать конструктивную обратную связь и постоянно совершенствовать свою работу [29]. Такая среда для совместной работы также помогает студентам развивать навыки межличностного общения, которые крайне важны как в академической, так и в профессиональной среде [30].

Содержательные модули в подготовке будущих педагогов усиливаются за счет применения технологий интерактивного, проектно-ориентированного, проблемного обучения, погружающих учащихся в решение сложных реальных проблем, требующих глубокого изучения и понимания [31]; проектное обучение позволяет студентам связать процесс обучения с личными интересами, что повышает мотивацию и делает обучение более осмысленным [30]. Участвуя в проектах, студенты погружаются в среду обучения, которая требует активного участия, что способствует не только интеллектуальному, но и личностному росту [32].

Значительным преимуществом проектной деятельности является его способность развивать у учащихся метакогнитивные навыки, такие как саморефлексия и саморегуляция. Такое самознание необходимо для формирования привычки учиться на протяжении всей жизни, что становится всё более важным в современном быстро меняющемся мире [31].

Кроме того, проектное обучение создаёт увлекательную атмосферу, которая может положительно сказаться на поведении и вовлечённости учащихся [33].

Анализ зарубежных исследований показывает востребованность инновационных технологий, влияющих на формирование личностных и социальных компетенций, профессиональную подготовку как среду становления будущего педагога как специалиста, владеющего педагогическими методами и обладающего метанавыками, а также ценностными установками личности и технологической компетентностью.

Согласны с позицией М.Т. Njelezi, рассматривающим формирование ценностей и отмечающим **ключевую роль преподавателя, который является важнейшим фактором успеха в воспитании ценностей**, поскольку именно он отвечает за процесс обучения и вместе со своим учеником формирует знания, навыки и установки, необходимые для мобилизации конкретных компетенций в нужный момент. К методам формирования ценностей, используемых преподавателем, относит: урок активного ознакомления; контроль за соблюдением правил учебного заведения; образцовую демонстрацию, учитель демонстрирует ценности действиями и выступает в качестве ориентира в добрых делах; изложение профессионального опыта; *вовлечение учащихся в совместную деятельность* – это инструмент для осознания ценности совместной жизни в сообществе и товариществе. Этот метод необходим для решения одной из задач образования и современного общества – научиться жить вместе, поскольку он способствует пониманию других людей и осознанию взаимозависимости [34]. Для формирования семейных ценностей у школьника важны ценности педагога, учителя, это ценности – заботы, добрых дел, ответственности, совместного труда, взаимоуважения.

Важным для исследования являлся подход Т. Lovat, представляя опыт формирования ценностей в Австралии, он отмечает акцент **на ценностях в контенте**. Другими словами, вместо того чтобы просто использовать контент, потому что он есть в учебном плане и потому что система требует измеримых результатов для отчётности, необходимо начинать урок с вопросов ценностной стимуляции: *Какая ценность заложена в этом контенте? Какую ценность представляют для учащихся знания, важные идеи для их благополучия и благополучия тех, с кем они будут строить отношения? Какую ценность это представляет для их будущего личного и социального развития? Какую ценность это представляет для мира в целом?* [35]. Это применимо в обсуждении с учащимися разных видов контента (художественных и правовых документов, артефактов, книг, фильмов и др.).

О.С. Брынцевой представлен опыт реализации программы в системе повышения квалификации по подготовке учителей к формированию ценностей семьи и семейных отношений у старшеклассников «в качестве организационных форм и методов использовались лекции, практикумы, ролевые, сюжетные и ситуативные игры, дискуссии, диспуты, сензитивный тренинг, анализ занятий по отдельным темам, вызывающим затруднения у слушателей курсов» [36].

Анализ показал, что российская и зарубежная педагогические науки и практики, с одной стороны, демонстрируют разнообразие форматов, технологий и методов подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников, однако, отсутствуют теоретические разработки модели данного процесса.

Цель нашего исследования – разработка и апробация модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников.

Для её реализации решались следующие задачи:

1. Анализ научных исследований для уточнения сущности и структуры понятия «готовность будущего педагога к формированию семейных ценностей у школьников».
2. Разработка и апробация блоков модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей школьников, включая диагностические методики оценки ее результативности.
3. Обобщение результатов проведенной апробации блоков модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Системный, аксиологический, проектно-технологический подходы послужили основой для разработки авторской модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников, а также в проектировании диагностических процедур и инструментов.

Для сбора и систематизации данных в ходе исследования были использованы методы: анализ, сравнение, обобщение научной литературы, систематизация результатов проведенного научного поиска, а также авторская интерпретация источников в области обучения, педагогического образования, формирования ценностей. В исследовании использовались материалы из международной реферативной базы данных Scopus и российской научной электронной библиотеки eLibrary.ru. Поиск публикаций велся, по ключевым словам: «ценность», «семья», «подготовка будущих педагогов», «формирование семейных ценностей», «модель подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников» за периоды с 2020 по 2025 годы.

На пилотажном этапе исследования проведен опрос 215 студентов Государственного университета просвещения (ГУП) и Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ имени Г.Р. Державина), который позволил не только подчеркнуть актуальность подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников, но и определить основные направления, методы, технологии реализации модели.

Эмпирическая часть опытно-экспериментальной работы включала анкетирование, индивидуальные беседы, интервьюирование, анализ и интерпретацию результатов проектной деятельности студентов будущих педагогов, портфолио и эссе.

Критериями, характеризующими способность студента-будущего педагога формировать семейные ценности, опираясь на исследование Э.Ф. Зеера с соавт. и Л.В. Колбасиной с соавт. выделены мотивационно-ценностный, когнитивно-технологический, проектно-деятельностный критерии. Мотивационно-ценностный критерий отражает личное отношение студента-будущего учителя к семейным ценностям, его мотивацию на формирование у школьников ценностей [37] и включает: ценностные ориентации (личностное принятие семейных ценностей как основы общественной жизни); мотивация на формирование семейных ценностей у школьников.

Когнитивно-технологический критерий связан с пониманием содержания, приемов и методов формирования семейных ценностей в образовательном пространстве школы [38] и включает: знания о семейных ценностях (понимание ключевых семейных ценностей (любовь, уважение, забота, ответственность, преемственность)); знание и владение методами формирования семейных ценностей у детей, подростков, молодежи.

Проектно-деятельностный критерий характеризует умения будущего учителя применять различные педагогические средства и методы для формирования семейных ценностей в учебной и внеучебной деятельности [38].

Представим характеристику уровней готовности будущего педагога к формированию семейных ценностей.

Высокий уровень:

Студент осознаёт важность семейных ценностей как основы общественной жизни; проявляет внутреннюю мотивацию к их формированию у школьников; лично принимает семейные ценности (любовь, заботу, ответственность, уважение, преемственность); активно выражает желание участвовать в воспитательной деятельности, связанной с семьёй.

Студент обладает теоретическими знаниями о структуре и содержании семейных ценностей; разбирается в педагогических технологиях, подходах и методиках формирования семейных ценностей; умеет анализировать ситуации и предлагать корректирующие действия; знает нормативно-правовые аспекты взаимодействия с семьёй.

Студент умеет организовывать учебную и внеучебную деятельность, направленную на формирование семейных ценностей; эффективно использует проектную деятельность, беседы, ролевые игры, внеклассные мероприятия; владеет навыками работы с родителями, умеет

выстраивать партнёрские отношения; проявляет инициативу в разработке и проведении воспитательных мероприятий.

Средний уровень:

У студента сформировано общее представление о значимости семейных ценностей, но не все они осознаны или глубоко приняты; мотивация носит ситуативный характер — она зависит от внешних обстоятельств или требований программы; испытывает трудности с формулированием собственных взглядов на роль семьи в воспитании ребёнка.

Студент обладает базовыми знаниями о семейных ценностях, но испытывает трудности с их классификацией и применением в учебной практике; знаком с основными методами формирования ценностей, но не всегда может выбрать наиболее эффективные для конкретной ситуации; допускает ошибки при анализе педагогических ситуаций, связанных с семьёй.

Студент владеет некоторыми методами формирования семейных ценностей, но применяет их выборочно; взаимодействует с родителями ситуативно, без системного подхода; при выполнении заданий требуется дополнительная поддержка преподавателя; может реализовать подготовленный сценарий, но испытывает трудности с самостоятельной разработкой мероприятий.

Низкий уровень:

Отсутствие личностной приверженности семейным ценностям; неготовность к активной воспитательной деятельности в направлении формирования семейных ценностей; низкая мотивация к работе с родителями и к вопросам духовно-нравственного воспитания.

Студент не может чётко сформулировать, что такое семейные ценности и какова их роль в воспитании; не знает основных методов работы по формированию семейных ценностей; не способен соотнести теоретические знания с практическими задачами воспитания.

Студент не владеет практическими навыками формирования семейных ценностей; не умеет использовать педагогические технологии, направленные на формирование семейных ценностей; не проявляет инициативы в проведении мероприятий, связанных с семьёй; испытывает трудности в общении с родителями и школьниками на тему семьи.

Инструменты диагностики сформированной готовности: авторская анкета «Отношение к семейным ценностям»; самооценка педагогической активности; эссе: «Ценность семьи в моей жизни»; зналиевый тест; анализ решения педагогических ситуаций; анализ результатов проектной деятельности (шкала, технологическая карта воспитательного проекта); отзывы экспертов (учителей-практиков); наблюдение за проведением внеклассного мероприятия; анализ портфолио.

Все подобранные методики диагностики позволяют оценить уровень сформированности готовности будущего педагога к формированию семейных ценностей от 0 до 5 баллов (с шагом в 0,5 балла). После оценки рассчитывался общий средний балл (путем суммирования баллов по всем 9 инструментам диагностики и делением на 9). Уровни готовности определялись следующим образом: для низкого уровня балл лежит в диапазоне от 0 до 2,49, для среднего уровня – от 2,5 до 3,9 баллов, для высокого уровня – от 4 до 5 баллов. Такой способ диагностики позволил дать комплексную и объективную характеристику уровня готовности будущего педагога к формированию семейных ценностей.

Для обработки результатов проведенного исследования была проведена статистическая обработка с применением критерия U-Манна-Уитни, реализованного в статистическом пакете SPSS.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования была разработана модель подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников, включающая блоки: концептуально-целевой, содержательно-технологический, критериально-результативный.

Подготовка будущих педагогов к формированию семейных ценностей – это процесс, нацеленный на развитие способности к формированию семейных ценностей у самих студентов (аксиоло-

гический аспект), к проектированию форм, методов и технологий воспитания семейных ценностей у школьников (проектно-технологический аспект).

Концептуально-целевой блок содержит:

- *цель подготовки*: повышение уровня готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников.

- *методологические подходы*: системный (позволяет моделировать процесс подготовки как целостную структуру, включающую взаимосвязанные компоненты (цель, содержание, технологии программ теоретического и практического обучения студентов, результат), а также структурировать состав его результата; аксиологический (ориентирует подготовку на формирование семейных ценностей студентов как навигаторов социального благополучия семьи и общества, а также семейных ценностей школьников как будущего потенциала развития общества), проектно-технологический (обеспечивает развитие практических навыков проектирования и реализации педагогических технологий, направленных на формирование семейных ценностей у школьников).

Содержательно-технологический блок включает:

- *модули* теоретической подготовки «Крепкая семья как традиционная ценность общества и условие уникального развития ребенка», «Формирование семейных ценностей у школьника как воспитательная стратегия классного руководителя», «Воспитание семейных ценностей как направление деятельности вожатого» и практической подготовки (индивидуальные задания на педагогическую и вожатскую практику);

- *этапы*: подготовительно-диагностический; организационно-обучающий, рефлексивно-оценочный;

- *формы и методы* (интерактивные лекции, дискуссии, кейс-метод, ролевые игры, метод проблемно-проектного обучения, метод совместного обучения, игровые тренинги, разговоры о важном, квесты, разработки сценариев, проектирование и анализ технологических карт воспитательных событий, паспортов акций, методических копилки, органайзеров классного руководителя и вожатого, стажировки и др.).

Сквозная технология – технология включения студентов в проектную деятельность.

Критериально-результативный блок обеспечивает диагностику сформированности готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников и содержит:

- *критерии*: мотивационно-ценностный, когнитивно-технологический, проектно-деятельностный;

- *уровни*: высокий, средний и низкий;

- *результат*: высокий уровень готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников

Эмпирическое исследование по апробации модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников проводилось на базе ГУП и ТГУ имени Г.Р. Державина. В общей сложности в исследовательской работе приняли участие 215 студентов вторых курсов различных направлений подготовки («Начальное образование», «Педагогическое образование», «Специально дефектологическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Математика», «Информатика», «Физика и информатика», «Математика и информатика»)

На пилотажной стадии исследования был проведен опрос 215 студентов, на вопрос: считаете ли Вы, что важно формировать семейные ценности у школьников? 97% ответили утвердительно, остальные 3% выбрали ответ «затрудняюсь ответить», что свидетельствует об осознании студентами социальной значимости ценности семьи, ее ценностей.

75 % опрошенных считает, что учитель должен проходить специальную подготовку для работы по формированию семейных ценностей, студенты-будущие педагоги осознают сложность и многогранность задачи, что требует применение знаний и профессионального подхода к взаимодействию с родителями и учащимся разных возрастов.

Только 37% респондентов оценили свои знания о методах формирования семейных ценностей как хорошие и отличные, 65% определяют уровень своей готовности к работе с подростками по теме семейных ценностей как удовлетворительный и ниже, опрошенные чувствуют себя недостаточно подготовленными для практической реализации этой задачи.

Среди семейных ценностей, которые важно формировать у школьников (можно было выбрать до 3 вариантов или написать свой) студенты выбирали: доверительные отношения родителей и детей (13%); уважение к старшим (12%); поддержка (11%); ответственность за близких (9%); любовь к близким и к окружению (9%); честность (8%); доброта (7%); нравственность (6%); Благодарность (6%); равенство интересов в семье (5%); трудолюбие как основа семьи (5%); традиции и преемственность поколений (5%) и др.

Среди методов формирования семейных ценностей у современных школьников опрошенные отмечали (можно выбрать до 3 вариантов или написать свой): личный пример (22%); проектная деятельность (например, «История моей семьи», «Семейное древо») (14%); дискуссии (13%); участие в совместных событиях «Бессмертный полк», праздники и фестивали семьи, семейные марафоны (11%); ролевые игры (9%); тренинги (8%); индивидуальные консультации (8%); анализ литературных произведений/фильмов (8%); встречи с многодетными семьями (5%) и др. Данный выбор методов свидетельствует о стремлении студентов к практическим и наглядным методам, а также респонденты считают, что именно учитель должен быть носителем семейных ценностей и демонстрировать это в своей работе.

67% к трудностям, с которыми может столкнуться педагог при формировании семейных ценностей у школьников, относят отсутствие опыта формирования семейных ценностей у педагога, что подчеркивает важность системной подготовки студентов-будущих педагогов к формированию семейных ценностей у учащихся современной школы.

72% студентов – будущих педагогов считают, что школа должна активно участвовать в формировании семейных ценностей, что подчеркивает понимание студентами необходимости интеграции этой деятельности в образовательный процесс школы.

На *подготовительно-диагностическом этапе* формирования готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников была проведена диагностика сформированности ее уровня. В опытно экспериментальной работе приняли участие 117 студентов ГУП и ТГУ имени Г.Р. Державина (58 студентов экспериментальная группа и 59 студентов контрольная группа). Результаты входной диагностики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты опытно-экспериментальной работы (входная диагностика)

Уровни	Высокий	Средний	Низкий
Мотивационно-ценностный критерий			
Контрольная группа (%)	14	49	37
Экспериментальная группа (%)	10	69	21
U-Манна-Уитни	1434 (p≤0,05) > 1408, лежит в зоне не значимости, различия не существенные		
Когнитивно-технологический критерий			
Контрольная группа (%)	15	51	34
Экспериментальная группа (%)	14	66	20
U-Манна-Уитни	1474,5 (p≤0,05) > 1408, лежит в зоне не значимости, различия не существенные		
Проектно-деятельностный критерий			
Контрольная группа (%)	7	54	39
Экспериментальная группа (%)	5	66	29
U-Манна-Уитни	1556,5 (p≤0,05) > 1408, лежит в зоне не значимости, различия не существенные		

По всем трем критериям различия между контрольной и экспериментальной группами находятся в зоне незначимости, то есть входная диагностика подтверждает равномерное распределение студентов будущих педагогов по уровням готовности в контрольной и экспериментальных группах.

Комплексный анализ полученных данных показал, что необходимо внедрение разработанной модели как условия успешности процесса подготовки студентов к формированию семейных ценностей у школьников.

На основании данных проведенной диагностики был проведен анализ и совместное обсуждение результатов оценки готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников, обсуждение цели подготовки и проектирование модулей подготовки, включая их содержание и технологическую базу.

Организационно-обучающий этап предполагал реализацию модулей теоретической подготовки в рамках аудиторных занятий по курсам «Педагогика» и «Основы вожатской деятельности» - модули «Крепкая семья как традиционная ценность общества и условие уникального развития ребенка», «Формирование семейных ценностей у школьника как воспитательная стратегия классного руководителя», «Воспитание семейных ценностей как направление деятельности вожатого». Особенностью реализации модулей в ТГУ имени Г.Р. Державина было проведение части лекционных занятий (по темам «Ценности российской семьи» «Стратегии семейного воспитания, воспитания культуры семейных отношений», «Семейные ценности в воспитательной деятельности») при помощи СДО Moodle. Практические занятия включали: дискуссии; персональную и совместную работу с документами (историческими, нормативно-правовыми); работу с изобразительной наглядностью (обсуждение картин русских художников), с медиа и видео-ресурсами, подбор документальных и художественных кинофильмов и мультфильмов для обсуждения с детьми разных возрастов; работу с результатами социологических исследований; работу с научными текстами – статьями; круглый стол «Проблемы современной студенческой семьи».

Модули теоретической подготовки связаны с освоением стратегий развития ребенка и Концепции семейного воспитания ребенка РАО, федеральных программ воспитательной работы по уровням образования и в детских оздоровительных центрах; модули практической подготовки, осуществлены в формате персональных вариативных заданий для студентов на педагогическую и вожатскую практику.

На *проектно-деятельностном этапе* будущими педагогами были реализованы прикладные проекты («Герб семьи»; «История семьи», Памятка «Семейные заповеди»; мини-проект по популяризации семейных традиций в школе и др.), и исследовательские проекты (Как и для чего создается семья?; Семья в контексте историко-цивилизационного развития России; Семья как ценность для ребенка; Семья и ее роль в обществе; Что помогает семье объединиться?; Функции семьи, их эволюция и современное состояние и др.). Осуществлена разработка примерной тематики внеклассных занятий; сценариев классного часа по популяризации семейных ценностей; подбор диагностического инструментария для учащихся начальных / средних / старших классов «Ценности и традиции семьи»; встречи с учителями – многодетными родителями и др.

В качестве вариативного задания выполнены воспитательные проекты, нацеленные на формирование семейных ценностей детей в разных образовательных и оздоровительных организациях, планы, конспекты, сценарии воспитательного события; разработаны анкеты и проведено анкетирование детей до мероприятия и после него. При проектировании воспитательного события учитывались возрастные особенности детей, единая стратегия воспитания семейных ценностей и культуры семейных отношений – *стремления к достижению индивидуального благополучия каждого и коллективного благополучия семьи*; а также личностные стратегии будущего педагога: эмпатийного слушания; поддержки и поощрения; моделирования ценностей; рефлексии и уточнения; коммуникации; и личностные стратегии школьников: открытости; активного слушания; поиска смыслов, ответственности за собственное развитие и развитие семьи.

В завершении этапов реализации модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников была проведена повторная диагностика, полученные данные были обработаны с применением критерия U-Манна-Уитни, результаты диагностики представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты опытно-экспериментальной работы (выходная диагностика)

Уровни	Высокий	Средний	Низкий
Мотивационно-ценностный критерий			
Контрольная группа (%)	29	40	31
Экспериментальная группа (%)	66	32	2
U-Манна-Уитни	816.5 (p≤0.01) < 1283 находится в зоне значимости		
Когнитивно-технологический критерий			
Контрольная группа (%)	39	49	12
Экспериментальная группа (%)	60	38	2
U-Манна-Уитни	1262.5 (p≤0.01) < 1283 находится в зоне значимости		
Проектно-деятельностный критерий			
Контрольная группа (%)	32	51	17
Экспериментальная группа (%)	41	59	0
U-Манна-Уитни	1197.5 (p≤0.01) < 1283 находится в зоне значимости		

Различия между контрольной и экспериментальной группами во всех трех критериях находятся в зоне значимости, что позволяет сделать вывод об обоснованности предлагаемой модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников.

Процент студентов с высоким уровнем мотивационно-ценностного критерия готовности в экспериментальной группе повысился с 10% до 66%, что свидетельствует о положительном влиянии применяемых методов на формирование личностной установки будущих педагогов, модель способствовала не только освоению профессиональных знаний, но и внутреннему принятию семейных ценностей. В контрольной группе также зафиксирован рост (с 15% до 29% по высокому уровню), однако прирост не столь выражен, как в экспериментальной группе.

Большая динамика в экспериментальной группе наблюдается по когнитивно-технологическому и проектно-деятельностному критериям, что объясняется применением в модели сквозной проектной технологии, методов ценностного осмысления разных контентов о семье, совместного сценарирования воспитательных событий, рефлексивных эссе.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты проведенного исследования подтверждают выводы современных авторов о том, что модель подготовки будущих педагогов «описывает механизм реализации процесса подготовки» [39] и «позволяет отразить основные компоненты процесса, его принципы и этапы формирования» [40]. В предложенной нами модели подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников интеграция системного, аксиологического и проектно-технологического подходов позволила реализовать процесс подготовки так, чтобы будущий педагог мог сохранять и формировать традиционные ценности, был гибок в выборе методов и технологий.

Эффективная подготовка будущих педагогов, должна не просто передавать знания, но и обеспечивать их ценностное становление [37] и подготовку к будущей профессиональной деятельности. Полученные результаты дополняют картину о том, что «будущему педагогу самому необходимо обладать соответствующими мотивами, установками, знаниями, умениями, опытом деятельности и качествами личности, которые бы ... учитывали ведущие современные общие и специфические педагогические тенденции и мега-тренды в области образования и его реализации» [41].

Выделенные в ходе исследования уровни готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников согласуются с мнением О.В. Шакировой с соавт. о том, что «готовность к реализации профессионально-педагогической задачи проявляется на раз-

личных уровнях – уровнях ее сформированности, образуя определенное взаимодействие: каждый уровень взаимосвязан с предыдущим и с последующим, может являться его условием или результатом» [39].

Кроме того, наши результаты подтверждают важность создания условий «для получения такого образования, в котором приоритет отдается субъектности и творческим навыкам студента как приоритетным компетенциям, востребованным в будущем» [42], за счет комплекса технологий и сквозной технологии, реализуемой в модели – включения студентов в проектную деятельность.

Наше исследование согласуется с данными, полученными Т.В. Емельяновой в том, что «проектная деятельность является важнейшим структурным элементом обучения, с одной стороны, синтезирующим эмпирические, практические, творческо-преобразовательные, профессионально значимые виды деятельности студентов, с другой – дающим студентам возможность продемонстрировать (а педагогам – оценить) уровень профессиональной готовности» [43], проектно-ориентированное обучения эффективный подход к преподаванию и обучению [30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования уточнена сущность понятия «готовность будущего педагога к формированию семейных ценностей у школьников» как важный результат подготовки студента-будущего педагога, его способность формировать семейные ценности как основу личностного, семейного и общественного благополучия; его структура релевантна формированию в школьном возрасте; эта способность базируется на отношении личности к семейным ценностям, мотивации на формирование у школьников этих ценностей (мотивационно-ценностный компонент); на знаниях о семейных ценностях (любовь, уважение, забота, ответственность, преемственность и др.) как основе личностного, семейного и общественного благополучия, а также знания о технологиях формирования семейных ценностей у школьников (когнитивно-технологический компонент), умения проектировать и реализовывать технологии формирования семейных ценностей в учебной и внеучебной деятельности (проектно-деятельностный компонент).

Впервые разработана и апробирована авторская модель подготовки будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников, включающая концептуально-целевой, содержательно-технологический и критериально-результативный блоки.

Концептуально-целевой блок содержит: *цель подготовки и методологические подходы: системный, аксиологический и проектно-технологический.*

Содержательно-технологический блок включает: *модули* теоретической и практической подготовки; *этапы*: подготовительно-диагностический; организационно-обучающий, рефлексивно-оценочный; *формы и методы*, а также сквозную *технологию* – технологию включения студентов в проектную деятельность.

В критериально-результативный блок входят критерии: мотивационно-ценностный, когнитивно-технологический, проектно-деятельностный; *уровни и результат*: высокий уровень готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников.

Новый подход к рассмотрению подготовки будущего педагога к формированию семейных ценностей школьников на основе реализации модели, критериальной диагностики готовности студентов, новых цифровых и медиа ресурсов, ценностного контента и практического воплощения студенческих проектов. Включение студентов в совместную проектную деятельность – инструмент для осознания ценности совместности, партнерства, крепкой семьи.

Применение проектной деятельности (совместной и персональной), интерактивных форм и методов (игры, тренинги, решение кейсов, демонстрация воспитательных событий), а также модульная структура обучения способствовали повышению уровня готовности будущих педагогов к формированию семейных ценностей у школьников.

Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы данные подтверждают эффективность внедрения разработанной модели и указывают на целесообразность ее внедрения в систему

подготовки педагогических кадров. Дальнейшие исследования могут быть направлены на расширение программно-методического обеспечения и адаптацию модели к различным образовательным контекстам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статья выполнена в рамках государственного задания на тему «Программно-методическое обеспечение подготовки будущих педагогов к формированию у подростков культуры семейных отношений» (Соглашение № 0730320250692 от 19.03.2025 г.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Руководство по обеспечению инклюзивности и равенства в образовании. URL: <https://ocm.iccrom.org/documents/guide-ensuring-inclusion-and-equity-education> (дата обращения: 01.06.2025)
2. Wang S., Hu B.Y., LoCasale-Crouch J., Li J. Supportive parenting and social and behavioral development: Does classroom emotional support moderate? // *Journal of Applied Developmental Psychology*. 2021. Vol. 77. P. 101331. DOI: 10.1016/j.appdev.2021.101331
3. Orchard J. Moral education and the challenge of pre-service professional formation for teachers // *Journal of Moral Education*. 2021. Vol. 50. P. 104-113. DOI: 10.1080/03057240.2020.1763932
4. Vanassche E. Teacher education policy and professionalism: a personal review of teacher education policy research / Editor(s): Robert J Tierney, Fazal Rizvi, Kadriye Ercikan // *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)*. Elsevier, 2023. P. 10-19. DOI: 10.1016/B978-0-12-818630-5.04092-6
5. Golan L., Levi Y., Ben-Yair Y. "It's like a beneficial bacterium": A positive spin on an educational vision for institutionalizing a culture of caring // *Teaching and Teacher Education*. 2025. Vol. 158. P. 104954. DOI: 10.1016/j.tate.2025.104954
6. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 01.05.2025)
7. Haiyan G., Peng W., Tam T. Chinese social value change and its relevant factors: an age-period-cohort effect analysis // *The Journal of Chinese Sociology*. 2024. 11:7. DOI: 10.1186/s40711-024-00209-9
8. Kaiser M. The multi-dimensionality of value landscapes // *Futures*. 2024. Vol. 158. P. 103345. DOI: 10.1016/j.futures.2024.103345
9. Mannerström R., Hietajärvi L., Kuusisto A., Salmela-Aro K., Kallioniemi A. Value profiles among finnish adolescents and their associations with subjective and Social Well-Being // *Child Indicators Research*. 2023. Vol. 16. P. 509-531. DOI: 10.1007/s12187-022-09992-8
10. Lai Q., Thornton A. The making of family values: Developmental idealism in Gansu, China // *Social Science Research*. 2015. Vol. 51. P. 174-188. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2014.09.012
11. Jiajing L., King R.B., Shing On Leung, Wang C. Students' expectancy-value profiles in the West and the East: Cross-cultural similarities and differences // *Learning and Individual Differences*. 2024. Vol. 116. P. 102519. DOI: 10.1016/j.lindif.2024.102519
12. Ясеницкий И.А., Большакова Л.С. Пути формирования систем ценностей личности // *Science Time*. 2016. №10 (34). С. 450-458. EDN: WYMJSJ
13. Ростовская Т.К., Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Брачно-семейные представления студенческой молодежи: по результатам авторского исследования // *Женщина в российском обществе*. 2023. №3. С. 31-42. DOI: 10.21064/WinRS.2023.3.3
14. Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Демографическая структура семьи: генезис методологического подхода // *Женщина в российском обществе*. 2024. №1. С. 56-74. DOI: 10.21064/WinRS.2024.1.4
15. Ростовская Т.К., Васильева Е.Н., Никольский В.С. Параметры благополучия студенческой семьи в современной России: основные проблемы и поиск ресурсов // *Высшее образование в России*. 2024. Т. 33. № 7. С. 15-31. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-7-15-31
16. Наберушкина Э.К., Бессчетнова О.В., Судоргин О.А. Семья и семейные ценности в представлениях молодого поколения // *Журнал исследований социальной политики*. 2024. № 22 (4). С. 697-714. DOI: 10.17323/727-0634-2024-22-4-697-714
17. Caltabiano M., Meggiolaro S., Tocchioni V. The impact of parental separation on young Italians' trajectories towards adulthood // *Genus*. 2025. Vol. 81. P. 17. DOI: 10.1186/s41118-025-00253-4
18. Mejías-Leiva M., Moreno M.A. School absence of adolescents from single-parent families in Andalusia

- (Spain): exploring the mediating and moderating role of economic and social resources // *Genus*. 2024. Vol. 80. P. 4. DOI: 10.1186/s41118-024-00214-3
19. Tanan A., Cahyadi H., Tan J.D., Kean Yew J. Family-led learning through parenting in family business // *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 2023. Vol. 12. P. 84. DOI: 10.1186/s13731-023-00352-6
 20. Ростовская Т.К., Золотарева О.А., Васильева Е.Н., Накисбаев Д. В. Студенческая семья глазами тувинской молодежи // *Новые исследования Тувы*. 2024. №2. С. 225-242. DOI: 10.25178/nit.2024.2.14
 21. Zhong X., Li B., Fang Q., Deng Z. Short-term gains versus long-term strains: productivist policies and family resilience in China // *The Journal of Chinese Sociology*. 2024. Vol. 11. P. 10. DOI: 10.1186/s40711-024-00207-x
 22. Liao L., Wu J., Zhou X. How does teaching pedagogy affect students' non-cognitive skills // *Journal of Asian Economics*. 2025. P. 101986. DOI: 10.1016/j.asieco.2025.101986
 23. Rugambuka I.B., Mazzuki B.D. University student-teachers' diversity and attitudes toward classroom participation // *Heliyon*. 2023. Vol. 9. Iss. 6. P. e16364. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e16364
 24. Ward A., Charalambous J., Antoniou C., East L., Moroney T., Levett-Jones T. Planetary health and nursing: Embedding values into standards, behaviours, and education // *Nurse Education Today*. 2025. Vol. 153. P. 106806. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106806>
 25. Toshiya S. Unpacking Japan's teacher professional development support documents: Strongly framed insights or lacking depth? // *Teaching and Teacher Education*. 2025. Vol. 155. P. 104857. DOI: 10.1016/j.tate.2024.104857
 26. Campbell M.P., Baldinger E. Using scripting tasks to reveal mathematics teacher candidates' resources for responding to student errors // *Journal of Mathematics Teacher Education*. 2022. Vol. 25. P. 1-25. DOI: 10.1007/s10857-021-09505-4
 27. Shure V., Rösken-Winter B., Lehmann M. How pre-service primary teachers support academic literacy in mathematics in a scriptwriting task encompassing fraction multiplication and division // *The Journal of Mathematical Behavior*. 2022. Vol. 65. P. 100916. DOI: 10.1016/j.jmathb.2021.100916
 28. Girit-Yildiz D., Osmanoglu A., Prospective teachers' instructional visions and engagement in an approximation of practice regarding role of teacher and classroom discourse // *Teaching and Teacher Education*. 2025. Vol. 155. P. 104896. DOI: 10.1016/j.tate.2024.104896
 29. Goel M., Gupta C., Gupta V. A meta-analysis approach to measure the impact of project-based learning outcome with program attainment on student learning using fuzzy inference systems // *Heliyon*. 2022. Vol. 8. P. e10248. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e10248
 30. Novalia R., Marini A., Bintoro T., Muawanah U. Project-based learning: For higher education students' learning independence // *Social Sciences & Humanities Open*. 2025. Vol. 11. P. 101530. DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.101530
 31. Zen Z., Reflianto, Syamsuar, Ariani F. Academic achievement: the effect of project-based online learning method and student engagement // *Heliyon*. 2022. Vol. 8 (5). P. e11509. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e11509
 32. Zarestky J., Bigler M., Brazile M., Lopes T., Bangerth W. Reflective writing supports metacognition and self-regulation in graduate computational science and engineering // *Computers and education open*. 2022. Vol. 3 (2) P. 100085. DOI: 10.1016/j.caeo.2022.100085
 33. Tseng W.-T., Liou H.-J., Chu H.-C. Vocabulary learning in virtual environments: Learner autonomy and collaboration // *System*. 2019. Vol. 88. P. 102190. DOI: 10.1016/j.system.2019.102190
 34. Njelezi M.T. Education in values: An analysis of teachers' role in Mozambican military higher education // *Heliyon*. 2023. Vol. 9. Iss. 6. P. e17226. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e17226
 35. Lovat T. Values as the pedagogy: countering instrumentalism // *Pedagogy in Basic and Higher Education - Current Developments and Challenges*. IntechOpen, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.86823>
 36. Брынцева (Моричева) О.С. Педагогические основы подготовки учителей в системе повышения квалификации к формированию ценностей семьи и семейных отношений у старшеклассников // *Педагогическое образование в России*. 2011. №1. С. 86-92. EDN: NDKHSD
 37. Зеер Э.Ф., Резер Т.М., Сыманюк Н.В. Трансформация функций преподавателей высшей школы в условиях неопределенности: постановка проблемы // *Образование и наука*. 2023. № 25(5). С. 12-48. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-5-12-48
 38. Колбасина Л.В., Шульга В.Н., Курмакаев Р.Ф. Модель формирования семейных ценностей у подростков // *Современная высшая школа: инновационный аспект*. 2020. Т. 12. №1 (47). С. 157-265. DOI: 10.7442/2071-9620-2020-12-1-157-165
 39. Шакирова О.В., Булдакова Н.В. Модель подготовки будущих педагогов к управлению проектной деятельностью учащихся // *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*. 2022. № 06. С. 120-138. URL: <http://e-koncept.ru/2022/221048.htm>. DOI: 10.24412/2304-120X-2022-11048
 40. Морозова В.И. Модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с семьями обучающихся в инклюзивном образовании // *Известия Волгоградского государственного педагогического университета*. 2021. №8 (161). С.33-38. EDN: СМААНW
 41. Ерошенкова Е.И., Шаповалова И.С., Карабутова Е.А., Анохина С.В., Мирошникова О.С. Просоциальная

- компетентностная модель будущего педагога // Образование и наука. 2022. Т. 24. № 2. С. 11-47. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-2-11-47
42. Гарашкина Н.В., Дружинина А.А. Личностно-профессиональное развитие студентов - будущих педагогов с использованием форм перевернутого обучения // Перспективы науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 128-140. DOI: 10.32744/pse.2022.4.8
43. Емельянова Т.В. Апостериорная модель подготовки будущих педагогов на основе проектной деятельности // Современное педагогическое образование. 2021. №4. С. 75-80. EDN: DFURSC

REFERENCES

1. Guide to Ensuring Inclusion and Equity in Education. URL: <https://ocm.iccrom.org/documents/guide-ensuring-inclusion-and-equity-education> (accessed: 01 June 2025)
2. Wang S., Hu B.Y., LoCasale-Crouch J., Li J. Supportive parenting and social and behavioral development: Does classroom emotional support moderate? *Journal of Applied Developmental Psychology*, 2021, vol. 77, p. 101331. DOI: 10.1016/j.appdev.2021.101331
3. Orchard J. Moral education and the challenge of pre-service professional formation for teachers. *Journal of Moral Education*, 2021, vol. 50, p. 104-113. DOI: 10.1080/03057240.2020.1763932
4. Vanassche E. Teacher education policy and professionalism: a personal review of teacher education policy research / Editor(s): Robert J Tierney, Fazal Rizvi, Kadriye Ercikan. *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)*. Elsevier, 2023, p. 10-19. DOI: 10.1016/B978-0-12-818630-5.04092-6
5. Golan L., Levi Y., Ben-Yair Y. "It's like a beneficial bacterium": A positive spin on an educational vision for institutionalizing a culture of caring. *Teaching and Teacher Education*, 2025, vol. 158, p. 104954. DOI: 10.1016/j.tate.2025.104954
6. Decree of the President of the Russian Federation dated 11/09/2022 No. 809 On Approval of the Fundamentals of State Policy for the Preservation and Strengthening of Traditional Russian Spiritual and Moral Values. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (accessed: 01 May 2025)
7. Haiyan G., Peng W., Tam T. Chinese social value change and its relevant factors: an age-period-cohort effect analysis. *The Journal of Chinese Sociology*, 2024, 11:7. DOI: 10.1186/s40711-024-00209-9
8. Kaiser M. The multi-dimensionality of value landscapes. *Futures*, 2024, vol. 158, p. 103345. DOI: 10.1016/j.futures.2024.103345
9. Mannerström R., Hietajärvi L., Kuusisto A., Salmela-Aro K., Kallioniemi A. Value profiles among Finnish adolescents and their associations with subjective and Social Well-Being. *Child Indicators Research*, 2023, vol. 16, p. 509-531. DOI: 10.1007/s12187-022-09992-8
10. Lai Q., Thornton A. The making of family values: Developmental idealism in Gansu, China. *Social Science Research*, 2015, vol. 51, p. 174-188. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2014.09.012
11. Jiaping L., King R.B., Shing On Leung, Wang C. Students' expectancy-value profiles in the West and the East: Cross-cultural similarities and differences. *Learning and Individual Differences*, 2024, vol. 116, p. 102519. DOI: 10.1016/j.lindif.2024.102519
12. Yasenitsky I.A., Bolshakova L.S. Ways of forming personal value systems. *Science Time*, 2016, no. 10 (34), pp. 450-458. EDN: WYMJSJ
13. Rostovskaya T.K., Shabunova A.A., Kalachikova O.N. Marital and family beliefs of students: based on the results of the author's research. *A woman in Russian society*, 2023, no. 3, pp. 31-42. DOI: 10.21064/WinRS.2023.3.3
14. Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V. Demographic structure of the family: the genesis of a methodological approach. *Woman in Russian society*, 2024, no. 1, pp. 56-74. DOI: 10.21064/WinRS.2024.1.4
15. Rostovskaya T.K., Vasilyeva E.N., Nikolsky V.S. The parameters of student family well-being in modern Russia: the main problems and the search for resources. *Higher education in Russia*, 2024, vol. 33, no. 7, pp. 15-31. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-7-15-31
16. Naberushkina E.K., Besschetnova O.V., Sudorgin O.A. Family and family values in the ideas of the younger generation. *Journal of Social Policy Research*, 2024, no 22 (4), p. 697-714. DOI: 10.17323/727-0634-2024-22-4-697-714
17. Caltabiano M., Meggiolaro S., Tocchioni V. The impact of parental separation on young Italians' trajectories towards adulthood. *Genus*, 2025, vol. 81, p. 17. DOI: 10.1186/s41118-025-00253-4
18. Mejías-Leiva M., Moreno M.A. School absence of adolescents from single-parent families in Andalusia (Spain): exploring the mediating and moderating role of economic and social resources. *Genus*, 2024, vol. 80, p. 4. DOI: 10.1186/s41118-024-00214-3
19. Tanan A., Cahyadi H., Tan J.D., Kean Yew J. Family-led learning through parenting in family business. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2023, vol. 12, p. 84. DOI: 10.1186/s13731-023-00352-6
20. Rostovskaya T.K., Zolotareva O.A., Vasilyeva E.N., Nakisbaev D. V. Student family through the eyes of Tuvan youth. *New studies of Tuva*, 2024, no. 2, pp. 225-242. DOI: 10.25178/nit.2024.2.14
21. Zhong X., Li B., Fang Q., Deng Z. Short-term gains versus long-term strains: productivist policies and family

- resilience in China. *The Journal of Chinese Sociology*, 2024, vol. 11, p. 10. DOI: 10.1186/s40711-024-00207-x
22. Liao L., Wu J., Zhou X. How does teaching pedagogy affect students' non-cognitive skills. *Journal of Asian Economics*, 2025, p. 101986. DOI: 10.1016/j.asieco.2025.101986
 23. Rugambuka I.B., Mazzuki B.D. University student-teachers' diversity and attitudes toward classroom participation. *Heliyon*, 2023, vol. 9, iss. 6, p. e16364. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e16364
 24. Ward A., Charalambous J., Antoniou C., East L., Moroney T., Levett-Jones T. Planetary health and nursing: Embedding values into standards, behaviours, and education. *Nurse Education Today*, 2025, vol. 153, p. 106806. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106806>
 25. Toshiya S. Unpacking Japan's teacher professional development support documents: Strongly framed insights or lacking depth? *Teaching and Teacher Education*, 2025, vol. 155, p. 104857. DOI: 10.1016/j.tate.2024.104857
 26. Campbell M.P., Baldinger E. Using scripting tasks to reveal mathematics teacher candidates' resources for responding to student errors. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 2022, vol. 25, p. 1-25. DOI: 10.1007/s10857-021-09505-4
 27. Shure V., Rösken-Winter B., Lehmann M. How pre-service primary teachers support academic literacy in mathematics in a scriptwriting task encompassing fraction multiplication and division. *The Journal of Mathematical Behavior*, 2022, vol. 65, p. 100916. DOI: 10.1016/j.jmathb.2021.100916
 28. Girit-Yildiz D., Osmanoglu A., Prospective teachers' instructional visions and engagement in an approximation of practice regarding role of teacher and classroom discourse. *Teaching and Teacher Education*, 2025, vol. 155, p. 104896. DOI: 10.1016/j.tate.2024.104896
 29. Goel M., Gupta C., Gupta V. A meta-analysis approach to measure the impact of project-based learning outcome with program attainment on student learning using fuzzy inference systems. *Heliyon*, 2022, vol. 8, p. e10248. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e10248
 30. Novalia R., Marini A., Bintoro T., Muawanah U. Project-based learning: For higher education students' learning independence. *Social Sciences & Humanities Open*, 2025, vol. 11, p. 101530. DOI: 10.1016/j.ssaho.2025.101530
 31. Zen Z., Reflianto, Syamsuar, Ariani F. Academic achievement: the effect of project-based online learning method and student engagement. *Heliyon*, 2022, vol. 8 (5), p. e11509. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e11509
 32. Zarestky J., Bigler M., Brazile M., Lopes T., Bangerth W. Reflective writing supports metacognition and self-regulation in graduate computational science and engineering. *Computers and education open*, 2022, vol. 3(2), p. 100085. DOI: 10.1016/j.caeo.2022.100085
 33. Tseng W.-T., Liou H.-J., Chu H.-C. Vocabulary learning in virtual environments: Learner autonomy and collaboration. *System*, 2019, vol. 88, p. 102190. DOI: 10.1016/j.system.2019.102190
 34. Njelezi M.T. Education in values: An analysis of teachers' role in Mozambican military higher education. *Heliyon*, 2023, vol. 9, Iss. 6, p. e17226. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e17226
 35. Lovat T. Values as the pedagogy: countering instrumentalism. *Pedagogy in Basic and Higher Education - Current Developments and Challenges. IntechOpen*, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.86823
 36. Bryntseva (Maricheva) O.S. Pedagogical foundations of teacher training in the system of advanced training for the formation of family values and family relations among high school students. *Pedagogical education in Russia*, 2011, no. 1, pp. 86-92. EDN: NDKHSD
 37. Zeer E.F., Rezer T.M., Simanyuk N.V. Transformation of the functions of higher school teachers in conditions of uncertainty: problem statement. *Education and Science*, 2023, no. 25(5), pp. 12-48. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-5-12-48
 38. Kolbasina L.V., Shulga V.N., Kurmakaev R.F. A model of the formation of family values in adolescents. *Modern higher school: an innovative aspect*, 2020. vol. 12, no. 1 (47), pp. 157-265. DOI: 10.7442/2071-9620-2020-12-1-157-165
 39. Shakirova O.V., Buldakova N.V. Model of training future teachers to manage students' project activities. *Scientific and methodological electronic journal "Concept"*, 2022, no. 06, pp. 120-138. DOI: 10.24412/2304-120X-2022-11048
 40. Morozova V.I. Model of preparation of future teachers for interaction with families of students in inclusive education. *Izvestiya Volgograd State Pedagogical University*, 2021, no. 8 (161), pp. 33-38.
 41. Yeroshenkova E.I., Shapovalova I.S., Karabutova E.A., Anokhina S.V., Miroshnikova O.S. Prosocial competence model of a future teacher. *Education and Science*, 2022, vol. 24, no. 2, pp. 11-47. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-2-11-47
 42. Garashkina N.V., Druzhinina A.A. Personal and professional development of students - future teachers using forms of inverted learning. *Perspectives of science and education*, 2022, no. 4 (58), pp. 128-140. DOI: 10.32744/pse.2022.4.8
 43. Yemelyanova T.V. A posteriori model of training future teachers based on project activities. *Modern pedagogical education*, 2021, no. 4, pp. 75-80.

Авторы**Гарашкина Наталья Владимировна**

(Россия, г. Москва)

Профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и современных образовательных технологий

Государственный университет просвещения

E-mail: nagaraisr@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-9212-4235

Горлова Наталья Алексеевна

(Россия, г. Москва)

Профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и современных образовательных технологий

Государственный университет просвещения

E-mail: na.ghorlova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-0325-2476

Дружинина Анастасия Александровна

(Россия, г. Тамбов)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования Тамбовский государственный университет имени Г.Р.

Державина

E-mail: drugininaan@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-1146-0374

Authors**Natalya V. Garashkina**

(Russia, Moscow)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Professor, Department of Pedagogy and Modern Educational Technologies

State University of Education

E-mail: nagaraisr@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-9212-4235

Natalya A. Gorlova

(Russia, Moscow)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Head of the Department of Pedagogy and Modern Educational Technologies

State University of Education

E-mail: na.ghorlova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-0325-2476

Anastasia A. Druzhinina

(Russia, Tambov)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Department of Theory and Methodology of Preschool and Primary Education

Derzhavin Tambov State University

Email: drugininaan@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-1146-0374

Вклад авторов**Гарашкина Н. В.:** концептуализация, создание рукописи и ее редактирование, руководство исследованием**Горлова Н. А.:** концептуализация, создание рукописи и ее редактирование, администрирование проекта, получение финансирования**Дружинина А. А.:** концептуализация, создание рукописи и ее редактирование

© Гарашкина Н. В., Горлова Н. А., Дружинина А. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution**Natalya V. Garashkina:** Conceptualization, Writing - Review & Editing, Supervision**Natalya A. Gorlova:** Conceptualization, Writing - Review & Editing, Project administration, Funding acquisition**Anastasia A. Druzhinina:** Conceptualization, Writing - Review & Editing

© Natalya V. Garashkina, Natalya A. Gorlova, Anastasia A. Druzhinina, 2025

The author's declared no conflicts of interest